

КИБЕРБУЛЛИНГ – КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

К. И. Ахметова

Ташкентский институт технологии,
менеджмента и коммуникаций.
Узбекистан.

В современном мире, с интенсивным развитием и распространением новых средств массовой информации, Интернета и мобильных устройств, получило развитие такое новое явление современного цифрового мира как кибербуллинг. Поэтому сегодня, наиболее актуальной задачей современной системы образования становится создание и поддержание безопасной среды подрастающего поколения. Важно отметить, что в данном контексте понятие «безопасность» подразумевает под собой не только техническую оснащенность и мероприятия, связанные с охраной учащихся, но и создание комфортной психологической атмосферы в школьных коллективах. Так как, чувство защищенности непосредственно влияет на общее психоэмоциональное состояние подростков, также является залогом его успешного развития. Реализация данной задачи требует рассмотрения различных подходов к изучению характера взаимоотношений между участниками образовательного процесса. Взаимоотношения в коллективе могут быть источником или поддержки, или же угрозы, который таким образом, оказывает влияние на возникновение ощущения «безопасности» или «небезопасности» образовательной среды. В связи с этим, в последнее время, всё чаще акцентируется внимание на проблеме агрессивного поведения, враждебного отношения и издевательств в образовательных учреждениях. Тема запугивания, преследования, травли является не новой, однако, стремительно возрастающей по частоте проявлений и представляет собой серьезную проблему в школах множества стран. Многие подростки ежедневно сталкиваются с притеснениями и издевательствами в школе. В средних и старших классах школы подростки, как правило, нуждаются в получении одобрения и уважения со стороны значимых людей и окружающих, в частности со стороны своих сверстников, что делает потенциальных «жертв» буллинга ещё более уязвимыми в ситуации возникновения травли [6].

Буллинг - это повторяющееся во времени негативное по характеру действие по отношению к жертве. Буллинг среди подростков как правило выражается в преднамеренных повторных действиях, обидных словах или в другом поведении, таком как угрозы, физический контакт одним по отношению к другому, причем эти негативные действия могут быть непреднамеренно спровоцированы жертвой. Буллинг может быть физическим, вербальным или сексуальным по своей природе [14, с. 9]. Отдельное хулиганство, однозначно, может напугать, вызвать напряжение, но непрекращающиеся повторные проявления травли воздействуют еще глубже, что заставляет жертву буллинга чувствовать, что так будет всегда, и это вызывает страх и тревогу. Одинаковое гнетущее, парализующее чувство является общим эмоциональным фоном как для страха, так и для тревоги. Разница только заключается в том, что страх имеет конкретный источник, который вызывает его, а тревога является состоянием постоянным и беспричинным. Для жертвы буллинга страх становится составной частью жизни, ограничивая ее возможности, парализуя инициативу. Одним из самых мучительных страхов является социальный, так как в любом обществе другие люди играют важную роль, их мнение важно для самооценки и самореализации. Постоянный страх может перерасти в тревожность. Тревожность не зависит от конкретной ситуации и может полностью парализовать нормальную жизнь. В свою очередь, тревожность может спровоцировать страх в ситуациях, в которых другие люди его не испытывают. Страх и тревожность свойственны жертвам буллинга в значительно большей степени, чем остальным подросткам.

Если раньше травля в школе принимала грубые физические или вербальные формы, теперь школьное насилие принимает более изощренную форму, которая называется кибербуллингом, означающий все вместе: моральное и психологическое насилие, доминирование и принуждение, социальную изоляцию, запугивание и вымогательство, осуществляемое с помощью электронных средств коммуникации.

Кибербуллинг – это современный, стремительно охватывающий множество стран, особенно зарубежные, вид преследования и издевательств, задействовавший главные ресурсы Всемирной сети, имеющий целью враждебное притеснение других. При кибербуллинге используются социальные сети, мессенджеры, электронные почты, мобильные телефоны, форумы и SMS-сообщения для неоднократного оскорбления, запугивания, смущения и

преследования человека. Этот вид травли появился недавно — канадский ученый Билл Белси только в 2007 году определил это понятие.

Хотя кибернасилие не идет ни в какое сравнение с более жестокими преступлениями, такими как вооруженное нападение, изнасилование, похищение людей, но, благодаря анонимности и безнаказанности, оно становится все более опасным и достойным исследования, так как причиняет непоправимый вред психологическому здоровью подростков.

Хотя насилие в школе продолжает получать внимание средств массовой информации в течение последних лет, кибербуллинг по-прежнему не получает достойного внимания ни в средствах массовой информации, ни в научных кругах, хотя исследования подтверждают, что такого рода травля давно уже перестала быть «детской шалостью» и вносит свою печальную лепту в статистику психических расстройств и подростковых самоубийств.

Угрозы и издевательства в сети могут быть гораздо хуже, чем в школьном дворе, так как киберхулиган может скрываться за ником или за анонимной атакой на социальные сети, за неопознанным звонком или сообщением от анонима. Подобные акты физического насилия ставят под угрозу физическую безопасность, кибербуллинг угрожает психическому здоровью подростков. Анонимность Интернета позволяет хулигану долгое время оставаться безнаказанным, а жертвы кибербуллинга существуют в страхе и тревоге 24 часа в сутки. Выложенное в сеть издевательское заявление, будь то текст или изображение, практически невозможно удалить из кибер-пространства, особенно если оно размещено на нескольких сайтах.

Жертвами кибербуллинга одинаково становятся и девочки, и мальчики, при этом частота вербальных издевательств и социальной изоляции с возрастом не снижается, а, наоборот, увеличивается, проявляясь особенно активно в подростковом возрасте. Большую роль в проявлениях кибербуллинга играет виктимность, которая выражается в особой предрасположенности человека стать жертвой. Повышенная виктимность подростков определяется не только их психологическими особенностями, но и социальными ролями, местом в системе социальных отношений, положением, которое они занимают в семье. В социальной психологии свойство виктимности связано с неадекватно заниженной самооценкой, с неспособностью и нежеланием брать на себя ответственность за принятие решений в проблемных ситуациях, с высоким уровнем конформизма, с чувством вины и локусом контроля, и т. д.

Изучение виктимности в психологии выявило у жертв кибербуллинга повышенное чувство тревожности, которая рассматривается как эмоционально-личностное образование; жертва принимает установку на беспомощность и ожидает от окружающих сочувствия и жалости. Обычно это - экстернальный тип по локусу контроля, который убежден, что успехи или неудачи являются результатом таких внешних сил, как везение, случайность, давление окружения и т. п. Также виктимность обусловлена низкой самооценкой личности, которая легко поддается принятым в обществе виктимным стереотипам и дает волю своим индивидуально-психологическим особенностям: агрессии, конфликтности, тревожности, неуверенности в себе, эмоциональной неустойчивости.

Несмотря на то, что исследователи заговорили о кибербуллинге только 12 лет назад, сейчас выходит множество работ на эту тему. Причина такой активности — возросшее количество травли в интернете среди подростков. Так, в США в 2018 году, по данным исследовательского центра Pew Research Center, 59% подростков подвергались преследованию в социальных сетях.

В России, по данным Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), в 2017 году почти половина российских подростков были целью кибербуллинга. Исследователи отмечают, что такая тенденция негативно сказывается на здоровье детей. Так, жертвы травли в интернете чаще задумываются о суициде, чаще занимаются незащищенным сексом и употребляют психоактивные вещества и алкоголь [5].

Психологические последствия любого насилия могут проявиться спустя годы. Виктимные подростки, становясь взрослыми, часто страдают бессонницей, психическими расстройствами, склонны к подозрительности, тревожности, депрессивности и суицидальному поведению. Сами «школьные тираны» тоже страдают от психологических последствий своего девиантного поведения: став взрослыми, они имеют очень большие шансы остаться одинокими, так как буллинг развивает у них склонность к нарциссизму, догматизм, авторитарность, комплекс превосходства над остальными. Агрессивное поведение в подростковом возрасте нередко приводит к проблемам с социальной адаптацией, например, на работе или в семье.

Не остаются в стороне и свидетели школьной травли - в последующей жизни они могут страдать от эмоционального расстройства, резкого изменения настроения, поведения, нервозности, и испытывать неуверенность в себе.

Они всю жизнь стремятся к защите своей электронной «жизни», избегают групповых встреч, испытывают нервозность при получении мобильных сообщений или электронной почты, избегают говорить о компьютерах или мобильных телефонах, о средствах защиты информации и авторских правах.

Исследования показывают, что жертвы постоянного буллинга в школе, становясь взрослыми, существенно чаще жалуются на здоровье, страдают от депрессии, нервных расстройств и склонны к суициду. Они менее успешны в профессиональной деятельности, у них более низкий доход, выше риск остаться без работы. Они чаще ведут одинокий образ жизни, не имея ни семьи, ни друзей. Иначе говоря, «детские обиды» оборачиваются вполне серьезными взрослыми проблемами. Зная это, родителям стоит внимательнее следить за тем, чтобы их ребенок не стал жертвой буллинга.

Итак, буллинг - явление негативное, вне зависимости от того, происходит ли оно в реальной жизни или онлайн-среде. Однако, по мнению большинства ученых, онлайн-буллинг представляет собой большую опасность для современной молодежи, чем оффлайн-буллинг. Поэтому необходимо придерживаться ряд правил, технических решений и рекомендаций, для того чтобы обезопасить себя от различных подобных ситуаций.

Во-первых, Фейсбук, «ВКонтакте» и другие социальные сети позволяют избавиться от неприятных комментариев и сообщений с помощью настроек. Вы также можете запретить людям отмечать себя в записях и на фотографиях. В конце концов, обидчиков можно просто заблокировать. Кроме того, если кто-то оскорбляет вас или вашего ребенка в социальной сети, на него можно пожаловаться администрации ресурса с помощью кнопки «Report» («Пожаловаться»).

Во-вторых, и взрослым, и детям не стоит публиковать в открытом доступе личные данные — например, номер телефона. Жертвам кибербуллинга важно не оставаться с преследованием один на один — надо с кем-то поделиться. Подросткам советуют обращаться за поддержкой к учителям и родителям, а родителям подростков — следить за тем, что ребенок делает в интернете, и быть готовым помочь ему в трудной ситуации. К сожалению, часто бывает так, что дети не хотят говорить родителям о таких вещах, а сами взрослые не замечают проблем. Поэтому хорошо бы хотя бы держать в голове, что кибербуллинг существует и он может привести к серьезным психологическим сложностям.

Литература:

1. Глоссарий. Психологический словарь. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.psychologies.ru/glossary/10/kompleks-prevoshodstva/> (Дата обращения: 13.12.2018).
2. Исследование кибербуллинга в современном мире [Электронный ресурс]. – URL: <https://scienceforum.ru/2016/article/2016028679> (Дата обращения: 13.12.2018).
3. Кибербуллинг [Электронный ресурс]. – URL: <https://postnauka.ru/longreads/86459> (Дата обращения: 13.12.2018).
4. Ларюхина Н.Г. Проблема буллинга в подростковом возрасте [Электронный вариант]. URL : <http://www.rae.ru/forum2012/pdf/0554.pdf>.
5. Макарова Е.А. Психологические особенности кибербуллинга как формы интернет-преступления [Электронный ресурс] / Е.А. Макарова, Е.Л. Макарова, Е.А. Махрина // Российский психологический журнал. - № 3, 2016. – с. 293-311. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-kiberbullinga-kak-formy-internet-prestupleniya>.
6. Шевко Н.Р. Особенности проявления кибербуллинга в социальных сетях [Электронный ресурс] / Н.Р. Рожкова, И.И. Исхаков // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – Том 2 (3), 2017. – с. 19-22. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proyavleniya-kiberbullinga-v-sotsialnyh-setyah>.